

Adsorción selectiva de colorantes través de un polímero entrecruzado basado en poliácido acrílico.

Oswaldo Naim Soto Ojeda^a, Mariana Itzel Guerrero Medellín^a, Alejandra Ramírez Blanco^a, Dra. Alma Gabriela Palestino Escobedo^b, Dra. Cándida Anahy Cisneros Covarrubias^b.

a. Facultad de Ciencias, UASLP. Av. Parque Chapultepec 1570, Privadas del Pedregal, 78295 San Luis Potosí, S.L.P.

b. Laboratorio de Biopolimeros y nanoestructuras de la Facultad de Ciencias Químicas, UASLP. Martínez #6, Av. Dr. Manuel Nava, Zona Universitaria, 78210 San Luis Potosí, S.L.P.

RESUMEN

El presente estudio evaluó la capacidad adsorbente de un hidrogel de ácido acrílico entrecruzado con N,N'-Metilénbisacrilamida (PAAH) para la remoción del colorante azul de metileno (AM), un contaminante común en aguas residuales. La síntesis del polímero se confirmó mediante espectroscopía FTIR, identificando las bandas de vibración características antes y después de la adsorción del colorante. Asimismo, se empleó microscopía electrónica de barrido (SEM) y análisis elemental para observar la morfología del PAAH y la presencia de AM adsorbido. Las cinéticas de adsorción se realizaron en soluciones buffer a pH 4, 7 y 10, y revelaron una alta afinidad del polímero por colorantes catiónicos como el azul de metileno, mientras que no se observó adsorción para el colorante aniónico (naranja de metilo), confirmando el carácter aniónico del material. El mejor rendimiento se alcanzó a pH 4, con un 86.97% de adsorción utilizando 25 mg de PAAH y 25 ppm de AM en un tiempo de contacto de cinco horas. Los resultados sugieren que el PAAH es un adsorbente eficiente para colorantes catiónicos y representa una alternativa viable para el tratamiento de aguas contaminadas con residuos industriales.

1. INTRODUCCIÓN

La problemática ambiental presente en el tratamiento de aguas, debido a las diferentes industrias es un tema de alta importancia. Principalmente en industrias donde se hace el uso de colorantes para la elaboración de productos, como en la industria textil donde muchos colorantes son desechados, entre los más utilizados se encuentran el azul de metileno, el procion, remazol, cibacron y en menor uso el naranja de metilo, los cuales terminan en ecosistemas. En promedio se generan de 40 a 65 litros de aguas residuales por kilogramo de ropa procesada (Cortazar Martínez, Adriana, 2011).

La acumulación de azul de metileno en organismos animales y humanos causa irritación en la piel, ardor en los ojos, disnea (dificultad respiratoria) y dermatitis. Su acumulación en el ambiente reduce la actividad fotosintética en plantas y las concentraciones de oxígeno en el agua. La acumulación de naranja de metilo es perjudicial para los animales, los seres humanos y el medio ambiente debido a sus efectos mutagénicos. Por lo tanto, es importante estudiar métodos eficientes de tratamiento de agua y aguas residuales para mitigar la contaminación ambiental de lagos, ríos, plantas y suelos. (Olvera-Sosa, Guerra-Contreras, Gómez Durán, González-García, & Palestino, 2019).

Existen distintos y variados métodos que se emplean para el tratamiento de aguas y aguas residuales contaminadas, uno de ellos es por el fenómeno de adsorción. La adsorción es un proceso rentable y fácil de operar que se ha aplicado de manera eficiente para la eliminación de especies catiónicas y aniónicas de soluciones acuosas. La limitación de esta tecnología radica en la formación de residuos secundarios que requieren tratamiento antes de su eliminación. Se pueden emplear diferentes soportes sólidos como adsorbentes para la eliminación de colorantes, como lo son los hidrogeles. (Olvera-Sosa *et al.*, 2019).

Los hidrogeles son materiales poliméricos que han interesado a la comunidad científica, que se dedican a tecnologías de tratamiento de agua y aguas residuales, gracias a los sitios activos en sus estructuras para la adsorción de contaminantes. Normalmente, estos materiales se elaboran a través de la reticulación física o química de varios monómeros poliméricos, generando cadenas poliméricas con elevadas capacidades para absorber agua.

Los hidrogeles han sido usados para disminuir los tintes catiónicos y aniónicos en soluciones de agua. Como las combinaciones de tintes en aguas residuales textiles representan un desafío para la industria, la separación selectiva y simultánea de tintes catiónicos y aniónicos de soluciones acuosas facilitaría la recuperación y reutilización de tintes, y prevendría la contaminación ambiental a causa de la expulsión incorrecta de soluciones contaminadas.

Los procesos simultáneos de adsorción, eliminación y separación selectiva de colorantes del agua a través de hidrogeles se regulan por el pH, el tiempo de contacto, la concentración inicial del tinte y la temperatura. Se emplearon moléculas modelo de tintes catiónicos y aniónicos, respectivamente, azul de metileno (AM) y naranja de metilo (NM). Se llevaron a cabo experimentos para eliminar el colorante, modificando el tiempo de contacto, la concentración inicial del colorante y el pH de la solución.

En este trabajo, se diseñó un hidrogel a partir de ácido acrílico y *N,N'*-Metilbisacrilamida, se estudiaron y analizaron las condiciones óptimas de adsorción de ambos colorantes, por ejemplo el pH de

la solución contaminante, la concentración de las soluciones de colorante y la cantidad de hidrogel utilizado. Se evaluó el hidrogel antes y después de la adsorción de colorante mediante Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) con Espectroscopía de Dispersión de Energía (EDS), Espectroscopía de Infrarrojo (FT-IR), Análisis termogravimétrico (TGA) y Espectroscopía por UV-Vis.

Además, se trabajó bajo la NOM-001-SEMARNAT-2021, la cual estipula límites permisibles de descarga de aguas residuales con colorantes orgánicos en un pH 6 a 9.

Factores de Riesgo.

N,N'-Metilbisacrilamida. Tóxico por inhalación, ingestión o contacto con la piel. Puede causar irritación severa en piel, ojos y vías respiratorias. En cuanto al ambiente puede ser peligroso para organismos acuáticos si se libera en grandes cantidades.

2,2'-Azobis(2-metilpropionamida) dihidrocloruro. Puede causar irritación ocular, dérmica o respiratoria, genera radicales libres, lo que puede provocar estrés oxidativo en tejidos biológicos. Tóxico en caso de ingestión. Puede descomponerse a temperaturas elevadas, liberando gases tóxicos. Sustancia inestable a la luz y al calor.

Ácido acrílico. Es altamente corrosivo y puede causar quemaduras en piel y ojos. Puede producir vapores irritantes y dañar las vías respiratorias. Tóxico por inhalación, ingestión o contacto con la piel. Puede provocar daño sistémico si se absorbe en grandes cantidades. Muy tóxico para organismos acuáticos.

Azul de metileno. Levemente tóxico por su ingestión o inhalación. Puede causar irritación ocular, dérmica y respiratoria. En exposiciones altas puede provocar náuseas, vómitos, dolor abdominal y confusión. Puede afectar a los glóbulos rojos y al sistema nervioso en dosis elevadas. Potencialmente tóxico para organismos acuáticos. Persistente en el ambiente si se libera en grandes cantidades.

Naranja de metilo. Irritante para piel y ojos. Puede causar irritación de las vías respiratorias si se inhala en forma de polvo. Tóxico si se ingiere en grandes

cantidades. Tóxico para organismos acuáticos. Puede tener efectos negativos adversos a largo plazo en el ambiente acuático.

1. OBJETIVO GENERAL.

Diseñar un polímero entrecruzado con capacidad de adsorción de colorantes catiónicos mediante interacciones electrostáticas para el tratamiento de aguas.

2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL.

2.1 Materiales y reactivos.

- Reactor (tubos falcon) de 40mL, con sus tapas, además de tapas de silicón para sellar el otro extremo del tubo.
- Matraz volumétrico de 10 y 5mL
- Agua desionizada para aforar.
- Placa de calentamiento y de agitación (marca Corning PC-420D).
- Aceite mineral (marca genérica) y un recipiente de vidrio para contenerlo.
- Espátula.
- Balanza Analítica.
- Soporte universal.
- Termómetro.
- Agitadores.
- Charolas para pesar reactivos.
- *N,N'*-Metilbisacrilamida (99%, NMBA) (Sigma-Aldrich).
- 2,2'-Azobis(2-metilpropionamida) dihidrocloruro (97%, V-50) (Sigma-Aldrich).
- Ácido acrílico (97%, AA) (Sigma-Aldrich).

3.2 Síntesis del PAAH

El reactor (tubo Falcon) de 50 mL funcionará como reactor, para esto se le cortará la parte cónica al tubo, para obtener que ambos extremos sean iguales y obtener un cilindro hueco. Para sellarlo se colocó en la parte inferior del tubo, se colocó el tapón de silicón conteniendo un termómetro.

Diagrama del corte. Y ensamble del reactor.

La preparación de la solución A (monómero + agente entrecruzante) requiere: un matraz aforado de 10 mL conteniendo 3.6 g de AA, 0.2% p/p de agente reticulante NMBA (7.2 mg) y agua desionizada para aforar el matraz.

La preparación de la solución B (Iniciador V- 50) requiere: un matraz aforado de 5 mL, 0.2% p/p de iniciador V-50 (7.2 mg) y agua desionizada para aforar el matraz.

Al finalizar la preparación de soluciones, se colocó el soporte universal detrás de la placa de calentamiento y agitación. En la placa se colocó el recipiente de vidrio de un tamaño similar al de la placa de calentamiento. Dentro de este recipiente se colocó aceite mineral, el suficiente para sumergir solo la parte inferior del tubo Falcon. Dentro del tubo Falcon se colocó la solución A, además de un agitador magnético. Además, se selló el reactor con la tapa de silicón que contenía el termómetro y se sumergió el tubo Falcon en el aceite mineral.

Al alcanzar la solución A una temperatura de 60 °C, se adicionó la solución B, utilizando 80 rpm de agitación. A temperatura y rpm constantes, se dejó reaccionar la mezcla de polimerización. Dentro de algunos segundos el iniciador V-50 comenzará a formar radicales libres y así romper los dobles enlaces del AA presentes en la solución A, lo que dará comienzo a la formación del hidrogel, este comenzará a expandirse y adaptarse al volumen del reactor.

Cuando el hidrogel terminó de reaccionar, se retiró el reactor del soporte universal y se dejó enfriar algunos minutos. Se retiró el PAAH del reactor y el agitador que contenía. Posteriormente se colocó el PAAH en un vaso con agua desionizada para realizar los lavados necesarios.

Una vez obtenido el PAAH puro, se colocó a 60 °C hasta obtener un xerogel (hidrogel en su forma

seca/deshidratada).

Ultimo paso del tratamiento del polímero, deshidratarlo (hidrogel a xerogel).

2.2 Cinéticas de adsorción.

Se prepararon tres soluciones Stock de azul de metileno en pH 4, 7 y 10, con una concentración de 500 ppm. Se preparó una solución Stock de 100 ppm de Naranja de metilo en pH 4. Se cortaron varias piezas de xerogel con diferentes masas de 25, 50 y 75 mg.

Experimentos preliminares de adsorción.

Con el fin de observar el mejor comportamiento del peso del PAAH en relación con el pH, se realizaron 3 pruebas de adsorción para cada pH utilizando una concentración de 15 ppm y diferentes pesos del PAAH: 25, 50 y 75 mg. En tiempo 0, se colocaron los nueve recipientes en la parrilla de agitación con su respectivo agitador magnético y se agregaron las nueve muestras de diferentes pesos del xerogel.

Los diferentes pesos de xerogel se mantuvieron en contacto con las soluciones de Azul de metileno por dos horas. En cada hora, se retiró el PAAH-AM y se tomaron fotografías del PAAH-AM y de las soluciones. A partir de los resultados obtenidos se realizó la segunda adsorción.

Segunda adsorción.

Se determinó que el pH óptimo para realizar los estudios de adsorción de Azul de metileno en el PAAH fue en pH 4. Por lo que se realizaron cinéticas de adsorción utilizando diferentes pesos del xerogel: 25, 50 y 75 mg de xerogel y una concentración de 15 ppm. Las cinéticas de adsorción se realizaron por 5 horas. Adicionalmente, se realizó una cinética de

adsorción de naranja de metilo en PAAH bajo las mismas condiciones mencionadas anteriormente y con un peso del xerogel de 25 mg.

Tercera adsorción.

Basados en los resultados de la primer y segunda adsorción, se decidió utilizar el peso de 25 mg de xerogel para estudiar las cinéticas de adsorción en diferentes concentraciones de Azul de metileno: 5, 10, 15, 25 y 50 ppm. Se utilizó un pH de 4 para el estudio.

2.3 Técnicas de caracterización

Espectroscopía de Infrarrojo (FT-IR).

Grupos funcionales específicos para cada etapa de la síntesis de PAAH y la adsorción de AM fueron analizados mediante espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier con reflectancia total atenuada (ATR-FTIR). Los espectros FTIR se recolectaron a temperatura ambiente utilizando un espectrómetro Cary 600 (Agilent Technologies) equipado con un dispositivo ATR de cristal de diamante. Se utilizaron 32 escaneos y una resolución de 4 cm^{-1} .

Análisis termogravimétrico (TGA).

El análisis termogravimétrico de PAAH y PAAH-AM se realizó en un equipo 550 TGA (TA Instruments). Las muestras se colocaron en crisoles de alúmina y se calentaron hasta $500\text{ }^{\circ}\text{C}$ utilizando una rampa de temperatura de $10\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$ bajo un flujo constante de N_2 de $60\text{ mL}/\text{min}$.

Microscopía Electrónica de Barrido (SEM)

La morfología de PAAH y PAAH-AM fue analizada mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) en un equipo JEOL JSM-6610LUV operado a 15 kV . Se utilizaron electrones secundarios a 100 y 500 de magnificación.

Espectroscopía UV-Vis

Las cinéticas de adsorción de azul de metileno y naranja de metilo fueron obtenidas utilizando un Espectrofotómetro UV-Vis Cary 60 (Agilent Technologies) a temperatura ambiente. La absorción del azul de metileno se tomó en una longitud de onda de 662 nm y la absorción de naranja de metilo en 480 nm.

3.4 Mecanismos de reacción.

Mecanismos de reacción de polimerización por radicales libres.

1. Iniciación.

- Descomposición térmica del iniciador (hemólítica). En el lado de los reactivos se encuentra el iniciador V-50, el cual al llegar a 60 °C en solución rompe los enlaces C-N, obteniendo dos radicales en el carbono altamente reactivos y una molécula de N molecular, logrando obtener un triple enlace entre los nitrógenos.
- Iniciación. Del lado de los reactivos se encuentra el radical del V-50, este reaccionará con el monómero AA produciendo radicales monoméricos.

2. Propagación.

- En la primera parte de propagación, en los reactivos se encuentra la forma simplificada del producto de la reacción del V-50 con el monómero (radical monomérico); que reaccionara con muchas moléculas de AA, para producir cadenas en crecimiento.
- Reacción del agente entrecruzaste: En la reacción del agente entrecruzante, se tienen 2 moléculas de las cadenas en crecimiento, que reaccionarán con el agente entrecruzante. Al alcanzar los 60 °C en solución, los 2 radicales monoméricos que se encuentran en la cadena en crecimiento, atacarán los dobles enlaces carbono-carbono que se encuentran en la molécula del agente entrecruzante.
- Como resultado de la reacción obtendremos el inicio de las redes entrecruzadas. Conforme transcurre la reacción, más

moléculas de la cadena en crecimiento, se unirán con otros radicales que se encuentran libres en la reacción. Esta reacción se repite n veces hasta consumir los reactivos.

3. Terminación.

- En la terminación se combinan cadenas en crecimiento por medio de sus radicales libres para formar enlaces covalentes entre carbonos. Esta reacción permite obtener los poros o red entrecruzada. Dentro de los poros se almacenará el agua y se adsorberá el colorante. Dentro de la parte marcada del círculo, se encuentran las viñetas. En el diagrama encontraremos cuatro. Las cuales denotan que ahí continua la unión de más cadenas, las cuales formaran más poros.

MECANISMOS DE REACCIÓN.

Imagen a) Descomposición térmica del iniciador (V-50).

Imagen b) Iniciación.

Imagen c) Propagación.

Imagen d) Reacción del agente entrecruzante.

Imagen e) Inicio de las redes entrecruzadas.

Imagen f) Terminación (formación de red entrecruzada).

Imagen g. En la imagen se puede observar la estructura del azul de metileno (molécula catiónica).

Imagen g) Molécula de azul de metileno.

3. RESULTADOS

4.1 Análisis químico mediante FT-IR.

En la Figura 1 se muestran los espectros infrarrojos correspondientes a los reactivos utilizados en la síntesis del PAAH. La Figura 1a muestra el espectro del AA, en este espectro se observan bandas características como la banda de vibración de estiramiento característica de los grupos OH a 3037 cm^{-1} , a 1692 cm^{-1} la banda de vibración característica del carbonilo (C=O) del grupo carboxílico, otra banda a 1434 cm^{-1} correspondiente al enlace C-O con su complementario en 978 cm^{-1} , y finalmente, una banda de vibración a 1631 cm^{-1} asociada al enlace C=C. (Feng, Yang, Dong, Lei, & Chen, 2018). Por otro lado, el espectro infrarrojo de la NMBA de la Figura 1b muestra una banda de vibración intensa en 3302 cm^{-1} correspondiente a la amida secundaria, en 3063 cm^{-1} una banda de vibración perteneciente al grupo C-H de grupos metilo. El carbonilo de la amida secundaria fue observada a 1657 cm^{-1} y las bandas de vibración del enlace C-N y N-H se observaron a 1409 y 1533 cm^{-1} , respectivamente. De la misma forma que en el AA, se observó la banda del enlace C=C a 1622 cm^{-1} . (Blažić, Kučić Grgić, Kraljić Roković, & Vidović, 2022). Finalmente, el espectro infrarrojo del PAAH (Figura 1c) muestra algunas bandas pertenecientes al AA entrecruzado con NMBA como las bandas de vibración a 3111 y 3022 cm^{-1} correspondientes al N-H de la amida secundaria y del enlace O-H, banda de vibración a 2918 cm^{-1} correspondiente al enlace C-H de la red entrecruzada del PAAH, bandas de vibración a 1707 y 1454 cm^{-1} características del C=O y C-O del ácido carboxílico, respectivamente. La presencia de la NMBA también se confirma por la banda de vibración a 1401 cm^{-1} asociada al enlace C-N, además, las bandas de vibración a 1631 y 1622 cm^{-1} correspondientes a C=C del AA y NMBA desaparecen, confirmando la síntesis del PAAH por radicales libres.

Figura 1. Espectros FT-IR de a) AA, b) NMBA y c) PAAH.

Figura 2. Espectros FT-IR de a) AM, b) PAAH y c) PAAH-AM.

La Figura 2 se muestran los espectros infrarrojos correspondientes al colorante AM y al PAAH antes y después de la adsorción de AM. El AM (Figura 2a) muestra bandas vibracionales de los grupos de aminas aromáticas a 3205, 1241 y 1314 cm^{-1} , los grupos de aminas alifáticas se observaron en 1155 y 1125 cm^{-1} , y los enlaces CH_3 a 1435 y 1374 cm^{-1} . Además, el esqueleto heterocíclico se encuentra en 938, 1142 y 1486 cm^{-1} y se observó también la elongación del anillo bencénico en 1585 cm^{-1} (Barisci, Dinc, & Dimoglo, 2016). El espectro del PAAH-AM (Figura 1c) muestra bandas de vibración características del PAAH y nuevas bandas de vibración pertenecientes al AM. Se observan las bandas de vibración a 3159 y 1218 cm^{-1} de las aminas aromáticas y la banda a 1545 cm^{-1} que puede ser asociada al anillo bencénico.

4.2 Análisis morfológico mediante SEM.

La Figura 3 muestra la morfología del PAAH antes y después de la adsorción de AM mediante Microscopía electrónica de barrido. Las Figuras 3a-b muestran la morfología del PAAH, se puede observar una estructura porosa en la superficie del PAAH, esta morfología es fundamental para llevar a cabo la interacción intermolecular entre el PAAH y el AM y la difusión de la solución. También contribuye a aumentar la capacidad de adsorción de colorantes. Además, esta morfología confirma que el método de síntesis empleado es adecuado para obtener polímeros reticulados. Se encontraron estructuras más compactas y ásperas después de la adsorción de AM (Figura 3d-e), probablemente debido a la ocupación de los sitios activos de adsorción en la cadena del PAAH. Se observaron superficies más suaves después de la interacción con AM debido a las fuerzas de atracción electrostática entre los grupos catiónicos del AM y los grupos aniónicos del PAAH. Las Figuras 3c y 3e muestran el análisis elemental mediante EDS de ambas muestras. En la Figura 3c se observan los picos asociados a C y O, elementos pertenecientes a la estructura del PAAH.

Po otro lado, en la Figura 3e se observan, además de los picos asociados a C y O, un nuevo pico perteneciente a N el cual es un elemento presente en la estructura de AM y confirma su adsorción en el PAAH. Los picos relacionados a Cl y Na en ambas muestras, pertenecen al buffer en el cual se realizaron los estudios de adsorción.

Figura 3. Micrografías de SEM de a-b) PAAH, d-e) PAAH-AM y análisis elemental de c) PAAH y e) PAAH-AM.

4.3 Análisis termogravimétrico.

La Figura 4 muestra el análisis termogravimétrico y la derivada termogravimétrica DTG del PAAH. El PAAH muestra una estabilidad térmica hasta 200 °C, a partir de esta temperatura se observan pérdidas de peso características del material. Como se muestra en la derivada termogravimétrica DTG, el proceso de descomposición térmica del PAAH puede dividirse en dos etapas: la primera pérdida de peso a una temperatura de 272 °C es característica de la descomposición de los grupos carboxilo del PAAH, y corresponde al 35 % del peso, y la segunda a partir de 300 a 400 °C con máximos a 379 y 414 °C se atribuye a la ruptura de las cadenas de PAAH, y corresponde al 50 % del peso total (García-Silva, Farfán-Castro, Rosales-Mendoza, & Palestino, 2024).

Figura 4. Análisis termogravimétrico y derivada termogravimétrica DTG del PAAH.

4.4 Cinética de adsorción.

Se realizaron cinéticas de adsorción de AM y NM en PAAH variando la masa del PAAH, el pH de la solución y la concentración de la solución de AM. Para esto, se realizó una prueba visual en la que se combinaron los tres factores a evaluar con la finalidad de elegir de cada uno el que mostraba mejores resultados.

✓ Primera adsorción.

Tiempo cero. Se colocaron masas de 25, 50 y 75 mg del PAAH en viales de diferentes pH (4, 7 y 10) de una solución de AM de 15 ppm, la combinación de los diferentes factores se observa en la Figura 5.

Figura 5. Experimentos de adsorción a diferente pH y diferente masa del PAAH sumergidas en una solución AM de 15 ppm.

Primera hora. En la primera hora se observó que la adsorción en la cual se colocó una masa de 75 mg en la solución a pH 4 había ocurrido una disminución considerable del color de la solución. En pH 10 se observó lo contrario, un color azul más intenso, y finalmente en pH 7 se observó un resultado menos favorable (Figura 6).

Figura 6. PAAH hinchado con una masa de 75 mg después de una hora de contacto con la solución de AM de 15 ppm.

Se observó que al utilizar el peso de 50 mg de PAAH se observó el cambio más significativo en pH 10. Se observó que el PAAH absorbió toda la solución, aumentando su volumen considerablemente. Por lo que se determinó que no era viable trabajar en este pH debido a que al absorber toda la solución no era posible cuantificar la cantidad de AM adsorbido. Con este análisis se determinó que el PAAH es súper absorbente en pH básicos. En cuanto a pH 4 y 7, aún restaba solución de AM en los viales (Figura 7). La gran capacidad de absorción de agua que muestra el PAAH en pH básico se debe a que el pKa del AA es aproximadamente de 4.5, es decir, a valores de pH ácidos ($\text{pH} < 4.5$) los grupos carboxilos (COOH)

presentes en el PAAH disminuyen las interacciones repulsivas entre las cadenas poliméricas, las cuales se aproximan entre sí mediante enlaces de hidrógeno entre los grupos carboxílicos y los grupos amida, disminuyendo el hinchamiento del material. A valores de $\text{pH} > 4.5$ se observa lo contrario, se lleva a cabo una reacción ácido-base en la cual los grupos carboxílicos se convierten en iones carboxilatos ($-\text{COO}^-$), la formación de esta especie conlleva a la separación de las cadenas poliméricas tanto por repulsiones electrostáticas entre las cargas negativas, como también por el rompimiento de los puentes de hidrógeno intramoleculares permitiendo así un mayor hinchamiento del material.

Figura 7. PAAH hinchado con una masa de 50 mg después de una hora de contacto con la solución de AM de 15 ppm.

AL utilizar la masa del PAAH de 25 mg se observaron resultados parecidos al de 50 mg. En pH 10 se observó una disminución importante de la solución. En pH 4, el PAAH casi no absorbió volumen de solución, pero fue el PAAH que más oscuro se observaba, es decir, adsorbió mayor cantidad de AM. En pH 7 se presentó un aumento de volumen. En general, el color en todas las soluciones disminuyó en poca cantidad (Figura 8).

Figura 8. PAAH hinchado con una masa de 25 mg después de una hora de contacto con la solución de AM de 15 ppm.

Figura 9. PAAH hinchados después de 2 horas de contacto, a diferentes pH utilizando diferente masa del PAAH.

Análisis de resultados.

A partir de los resultados visuales de la primera hora de contacto, se observó que el pH en el cual se tuvo una mayor absorción de la solución fue el pH de 10, en comparación con el pH 4 y 7. Sin embargo, se observó que el pH en el cual el PAAH adsorbió la mayor cantidad de AM fue en pH 4, en el cual no se hinchó en gran cantidad, pero si adsorbió colorante.

Segunda hora. En la segunda hora de adsorción no se tomó en cuenta el experimento en pH 10 con masa de 50 mg ya que había absorbido toda la solución. En este tiempo se observó que el pH 4 mostraba la mejor adsorción de AM ya que adsorbía solo el colorante y no absorbía el agua presente en la solución. En la Figura 9 se muestran los PAAH hinchados al final de las dos horas de adsorción, se pueden observar los diferentes tamaños del PAAH y las diferentes tonalidades de color azul en los viales.

Nota: Se observaron algunos factores experimentales que pudieron afectar la adsorción del AM y absorción de la solución. Uno de ellos es la forma en cómo se agregar el xerogel de PAAH, no es lo mismo agregar varios trozos que sumen 25 mg a agregar uno completo de ese peso. La mayor área superficial de contacto al agregar varios trozos puede provocar que el volumen del PAAH crezca mucho más en comparación a que se agregue solo un trozo.

✓ Segunda adsorción (resultados visuales).

Al determinar que el pH 4 mostraba una mejor adsorción del AM se realizó una segunda adsorción en la cual se utilizaron las tres diferentes masas de PAAH: 25, 50 y 75 mg. Se realizó un seguimiento durante 3 horas de forma visual y hasta 5 horas mediante espectroscopía UV-Vis. Se utilizó una concentración de 15 ppm de AM en los tres pH diferentes.

Primera hora. Se observó que todos los PAAH mantienen tamaños similares y tonalidades de color similares.

Segunda hora. Se observó un incremento en el hinchamiento del PAAH y una mayor tonalidad de color en ambas masas.

Tercera hora. Se observó que el PAAH de 25 mg dejó de crecer, además de que ya no mostro un gran cambio en el color adquirido. Los grandes cambios ocurrieron en los PAAH de 50 y 75 mg, los cuales mostraron un incremento en su hinchamiento, además de que se observó que el PAAH de 50 mg tenía partes no uniformes de manchas más oscuras. Todos estos cambios se observan en la Figura 10, además la Figura 11 muestra una comparación de las soluciones de AM de 15 ppm de concentración al inicio y después de tres horas de adsorción.

Figura 9. PAAH hinchados después de a) 1 hora, b) 2 horas y c) 3 horas de adsorción utilizando diferentes masas de PAAH.

Figura 10. Soluciones de AM con una concentración de 15 ppm antes y después de las 3 horas de adsorción.

Además de trabajar con AM, se realizó una prueba de adsorción con resultados preliminares con NM. Esta prueba tuvo como objetivo comprobar que el PAAH es selectivo a colorantes catiónicos como AM y no a colorantes aniónicos como NM. La prueba se llevó a cabo en pH 7 y con 25 mg de PAAH utilizando una concentración de NM de 100 ppm. No se mostraron resultados satisfactorios, ya que el PAAH absorbió la solución, pero no adsorbió el colorante (Figura 11).

Figura 11. Solución de NM y PAAH hinchado después de las 3 horas de adsorción.

Para corroborar que el PAAH es selectivo a AM, se mezclaron volúmenes iguales de solución de AM y NM con concentraciones de 15 ppm de ambos colorantes. La solución resultante se colocó en la plancha de agitación y se añadió un trozo de PAAH de 25 mg. Se observó que el PAAH solo adsorbió el AM y en la solución restante quedó el NM y parte del AM, por esto el color verde resultante (Figura 12).

Figura 12. Mezcla de solución de AM y NM y PAAH hinchado después de las 3 horas de adsorción.

✓ Segunda adsorción mediante espectroscopía UV-Vis

En este experimento de adsorción, se estudió el comportamiento del PAAH a diferentes masas, bajo el mismo pH (4) y la misma concentración de AM (15 ppm). Además, bajo las mismas condiciones, se añadió el estudio de adsorción de NM en PAAH. El estudio se realizó mediante 5 horas. Mediante las cinéticas de adsorción se observó un incremento del porcentaje de adsorción en cada hora de estudio. Los resultados muestran que utilizando una masa de 25 mg de PAAH, se obtuvo un porcentaje de adsorción de AM de 67.14%, con una masa de 50 mg se obtuvo un 80.72% y finalmente con 75 mg un porcentaje de 74%. Los resultados de adsorción de NM muestran que el PAAH no fue capaz de adsorber el colorante, lo que demuestra que el PAAH es selectivo a moléculas catiónicas, estos resultados se muestran en la Figura 13.

Figura 13. Cinéticas de adsorción de AM y NM en diferentes masas de PAAH, utilizando concentraciones de las soluciones de 15 ppm a pH 4.

En las tablas añadidas, se observa el porcentaje adsorbido del colorante en el transcurso de las horas, en los diferentes pesos. La muestra 4 corresponde al NM.

Muestra 1	25 mg PAAH	15 ppm			
Tiempo	Abs	Conc (ppm)	mg AM 5 ml	Mg AM en PAAH	% adsorción
0	1.913279	10.22193011	0.051109651	0	0
1	1.071102	5.694096774	0.028470484	0.022639167	44.29528754
2	0.8701268	4.613584946	0.023067925	0.028041726	54.86581401
3	0.7897135	4.181255376	0.020906277	0.030203374	59.09524588
4	0.6894354	3.642125806	0.018210629	0.032899022	64.36949022
5	0.6366184	3.358163441	0.016790817	0.034318833	67.14746231

Muestra 2	50 mg PAAH	15 ppm			
Tiempo	Abs	Conc (ppm)	mg AM 5 ml	Mg AM en PAAH	% adsorción
0	2.129507	11.38444624	0.056922231	0	0
1	1.069266	5.684225806	0.028421129	0.028501102	50.0702477
2	0.8802369	4.667940323	0.023339702	0.03358253	58.99721229
3	0.6098698	3.214353763	0.016071769	0.040850462	71.76539204
4	0.4936047	2.589272581	0.012946363	0.043975868	77.25605157
5	0.4297124	2.245765591	0.011228828	0.045693403	80.27338753

Muestra 3	75 mg PAAH	15 ppm			
Tiempo	Abs	Conc (ppm)	mg AM 5 ml	Mg AM en PAAH	% adsorción
0	2.10455	11.2502688	0.056251344	0	0
1	1.03154	5.48139785	0.027406989	0.028844355	51.27762777
2	0.9047766	4.79987419	0.023999371	0.032251973	57.33547108
3	0.7286909	3.85317688	0.019265884	0.03698546	65.75035722
4	0.6325663	3.33637796	0.01668189	0.039569454	70.34401567
5	0.5560315	2.92490054	0.014624503	0.041626841	74.00150534

Muestra 4	25 mg PAAH	15 ppm			
Tiempo	Abs	Conc (ppm)	mg AM 5 ml	Mg AM en PAAH	% adsorción
0	0.974	14.4802432	0.072401216	0	0
1	0.9912462	14.7423435	0.073711717	-0.001310502	-2.32972481
2	0.9968492	14.8274954	0.074137477	-0.001736261	-3.08661318
3	0.9840723	14.6333176	0.073166588	-0.000765372	-1.36062943
4	0.9864866	14.6700091	0.073350046	-0.00094883	-1.68676821
5	0.9884591	14.6999863	0.073499932	-0.001098716	-1.95322587

✓ Tercera adsorción mediante espectroscopía UV-Vis

En este experimento, utilizando un pH 4 y una masa de PAAH de 25 mg, se estudió la concentración de AM para observar si el PAAH es capaz de adsorber grandes cantidades de AM. Las concentraciones utilizadas fueron 5, 10, 15, 25 y 50 ppm (Figura 14).

Figura 14. Soluciones de AM en pH 4 a diferentes concentraciones.

El estudio se llevó a cabo por cinco horas. Los resultados muestran que la mejor adsorción de AM se obtuvo con una concentración de 25 ppm obteniendo un porcentaje de adsorción de 86.97%. Posteriormente, las concentraciones que mostraron altos porcentajes de adsorción de AM fueron las de 10 ppm con un 61.54% y 15 ppm con 61% de adsorción. La concentración de 50 ppm tuvo 60.11% de adsorción y, por último, la concentración de 5 ppm con un 41.72% de adsorción (Figura 15).

Finalmente, los resultados muestran que el mayor porcentaje de adsorción se obtuvo a pH 4, con masa del PAAH de 25 mg y una concentración de AM de 25 ppm, logrando una adsorción del 86.97% a las cinco horas de estudio.

Figura 15. Cinéticas de adsorción de AM a diferentes concentraciones de AM en pH 4 y utilizando una masa de 25 mg.

En las tablas añadidas, se observa el porcentaje adsorbido del colorante en el transcurso de las horas, en las diferentes concentraciones.

C5	25 mg PAAH	pH 4			
Tiempo	Abs	Conc (ppm)	mg AM 5 ml	mg AM en PAAH	% adsorción
0	0.5011	2.629569892	0.013147849	0	0
1	0.4491	2.35	0.01175	0.001397849	10.63177264
2	0.36	1.870967742	0.009354839	0.003793011	28.84890615
3	0.321	1.661290323	0.008306452	0.004841398	36.82273564
4	0.317	1.639784946	0.008198925	0.004948925	37.6405643
5	0.297	1.532258065	0.00766129	0.005486559	41.72970763

C10		25 mg PAAH	pH4			
Tiempo	Abs	Conc (ppm)	mg AM 5 ml	mg AM en PAAH	% adsorción	
0	1.06	5.634408602	0.028172043		0	0
1	0.74	3.913978495	0.019569892	0.008602151	30.53435115	
2	0.53	2.784946237	0.013924731	0.014247312	50.57251908	
3	0.515	2.704301075	0.013521505	0.014650538	52.00381679	
4	0.453	2.370967742	0.011854839	0.016317204	57.91984733	
5	0.415	2.166666667	0.010833333	0.01733871	61.54580153	

C15		25 mg PAAH	pH4			
Tiempo	Abs	Conc (ppm)	mg AM 5 ml	mg AM en PAAH	% adsorción	
0	1.32	7.032258065	0.03516129		0	0
1	1.03	5.47311828	0.027365591	0.007795699	22.17125382	
2	0.753	3.983870968	0.019919355	0.015241935	43.34862385	
3	0.659	3.478494624	0.017392473	0.017768817	50.5351682	
4	0.586	3.086021505	0.015430108	0.019731183	56.11620795	
5	0.521	2.73655914	0.013682796	0.021478495	61.08562691	

C25		25 mg PAAH	pH4			
Tiempo	Abs	Conc (ppm)	mg AM 5 ml	mg AM en PAAH	% adsorción	
0	1.77	9.451612903	0.047258065		0	0
1	1.22	6.494623656	0.032473118	0.014784946	52.48091603	
2	1.11	5.903225806	0.029516129	0.017741935	62.97709924	
3	1.04	5.52688172	0.027634409	0.019623656	69.65648855	
4	0.9456	5.019354839	0.025096774	0.02216129	78.66412214	
5	0.8585	4.551075269	0.022755376	0.024502688	86.97519084	

C50		25 mg PAAH	pH4			
Tiempo	Abs	Conc (ppm)	mg AM 5 ml	mg AM en PAAH	% adsorción	
0	3.54	18.96774194	0.09483871		0	0
1	1.69	9.021505376	0.045107527	0.049731183	52.43764172	
2	1.62	8.64516129	0.043225806	0.051612903	54.42176871	
3	1.6171	8.629569892	0.043147849	0.05169086	54.50396825	
4	1.5917	8.493010753	0.042465054	0.052373656	55.2239229	
5	1.4193	7.566129032	0.037830645	0.057008065	60.11054422	

Por último, se observa en la Figura 16 los PAAH hinchados con las diferentes concentraciones de AM, se puede observar un mayor hinchamiento del PAAH en una concentración de 50 ppm, esto pudo influir en que el PAAH no adsorbiera mayor cantidad de AM, el mismo caso pasó con el PAAH sumergido en una concentración de 15 ppm. Las soluciones de AM después de las 5 horas de adsorción muestran una disminución en la coloración en comparación a las mostradas inicialmente en la Figura 14.

Figura 16. PAAH hinchados y soluciones de AM en pH 4 a diferentes concentraciones después de 5 horas de adsorción.

4.4.1 EL EFECTO DEL pH EN LA ADSORCIÓN.

El PH juega un papel fundamental en cuanto al volumen de solución y colorante adsorbido. El PAAH tiene grupos $-\text{COOH}$ (ácido carboxílico) los cuales se protonan o desprotonan a diferente pH. En la literatura cuando el PAAH se encuentra en pH ácido (4), este grupo permanece protonado ($-\text{COOH}$) lo cual indica que las redes poliméricas están más cercanas unas de otras, lo que produce poros más pequeños de las redes entrecruzadas. Al no tener una carga neta no existe una gran afinidad por el AM, pueden aparecer puentes de hidrogeno teniendo una adsorción menos eficiente.

Por otra parte, cuando el PAAH se encuentra en pH básico, el grupo carboxílico se desprotona, dando lugar al grupo carboxilato ($-\text{COO}^-$). Las moléculas negativas muestran una pequeña repulsión entre las redes entrecruzadas, lo que indica poros más grandes. Además, muestra gran afinidad por el AM.

Como se observó en el estudio el pH 10 (básico) fue descartado en la primera adsorción; esto fue debido a que, al tener poros más grandes, moléculas de H_2O presentes en la solución, también entraron en los poros, adsorbiendo todo el colorante, pero además toda la solución. En pH 4, esto no ocurre. El colorante es adsorbido, pero no la solución.

4. CONCLUSIONES

Se sintetizó exitosamente el PAAH con una alta capacidad de hinchamiento y de adsorción de colorantes catiónicos como el azul de metileno y no selectivo a colorantes aniónicos como el naranja de metilo. El PAAH alcanzó porcentajes de adsorción altos en pH 4, con una concentración inicial de AM de 25 ppm y utilizando una masa del PAAH de 25 mg. Además, se observó que la capacidad de hinchamiento máxima del PAAH ocurre a pH básicos en los cuales existe una mayor difusión de moléculas de agua al interior de la red entrecruzada. Aunque la remoción del AM no alcanzó un 100% de adsorción a las 5 horas, se observaron mejores resultados a un menor tiempo que otros materiales similares en la literatura. Este material podría utilizarse como parte de un sistema de filtración que mostraría un gran impacto en el tratamiento de aguas residuales, provenientes de industrias que hacen uso de colorantes orgánicos como la textil.

5. PERSPECTIVAS

Una pregunta que podría surgir es la posibilidad de que el polímero, también pueda adsorber algunos metales presentes de igual manera en aguas residuales. El poliácido acrílico tiene iones carboxilato ($-\text{COO}^-$), los cuales presentan una afinidad por cationes metálicos divalentes y trivalentes como lo son el Pb^{2+} , Cu^{2+} , Cd^{2+} , Fe^{3+} . La unión de estos debería formar complejos de coordinación. Por lo que, el polímero también podría adsorber y contener algunos metales, además de los colorantes catiónicos.

6. REFERENCIAS

Cortazar-Martínez, A., González-Ramírez, C. A., Castro-Rosas, J., Coronel-Olivares, C., Escalante-Lozada, J. A., & Villagómez-Ibarra, J. R. (2011). Decoloración de aguas residuales provenientes de la industria textil: Una revisión. En C. A. González-Ramírez (Ed.), *Avances en impacto, tecnología y toxicología ambiental* (pp. 115–125). Editorial Universitaria, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Olvera-Sosa, M., Guerra-Contreras, A., Gómez Durán, C., González-García, R., & Palestino, G. (2019). Tuning the pH-responsiveness capability of poly(acrylic acid-co-itaconic acid)/NaOH hydrogel: Design, swelling, and rust removal evaluation. *Journal of Applied Polymer Science*, 137(48), 48403. <https://doi.org/10.1002/app.48403>

Barisci, S., Dinc, O., & Dimoglo, A. (2016). *Review on greywater treatment and dye removal from aqueous solution by ferrate (VI)*. In A. L. Ahmad & S. A. Ismail (Eds.), *Ferrates: Synthesis, properties, and applications in water and wastewater treatment* (ACS Symposium Series, Vol. 1238, pp. 253–273). American Chemical Society. <https://doi.org/10.1021/bk-2016-1238.ch014>

García-Silva, I., Farfán-Castro, S., Rosales-Mendoza, S., & Palestino, G. (2024). Synthesis and characterization of thiolated nanoparticles based on poly(acrylic acid) and algal cell wall biopolymers for the delivery of the receptor binding domain from SARS-CoV-2. *Pharmaceutics*, 16(7), 891. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics16070891>

Feng, L., Yang, H., Dong, X., Lei, H., & Chen, D. (2018). pH-sensitive polymeric particles as smart carriers for rebar inhibitors delivery in alkaline condition. *Journal of Applied Polymer Science*, 135(8), 45886. <https://doi.org/10.1002/app.45886>

Blažic, R., Kučić Grgić, D., Kraljić Roković, M., & Vidović, E. (2022). Cellulose-g-poly(2-(dimethylamino)ethylmethacrylate) hydrogels: Synthesis, characterization, antibacterial testing and polymer electrolyte application. *Gels*, 8(10), 636. <https://doi.org/10.3390/gels8100636>

S'Id, M., Ould Brahim, A., & Ould Mohamed, S. (2022). Preparation and characterization of pH-sensitive hydrogel for drug delivery system. *Journal of Innovative Chemistry*, 5(1), 1–9. Recuperado de <https://scmauritania.org/journal-scm/wp-content/uploads/2022/08/JIC2021-5.pdf>